

Scrobipalpa salinella (Zeller, 1847) (Lepidoptera, Gelechiidae, Gelechiinae, Gnorimoschemini), en La Coruña (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2026. *Scrobipalpa salinella* (Zeller, 1847) (Lepidoptera, Gelechiidae, Gelechiinae, Gnorimoschemini), en La Coruña (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, **26**: 85-86. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.20110944>.

• *Scrobipalpa salinella* (Zeller, 1847)

España: La Coruña, Bergondo, Mariñán, marismas del Mandeo, 29TNH6387695914, 0, -1 m, en la extensa maraña con campos inundables de la clase *Thero-Suadetea* (fig. [1]); recogida con manga al levantar el vuelo de matas de *Halimione portulacoides* (L.) Aellen; 5 ej. en un transecto de 10 × 2 m realizado a las 13 h, 28/05/2005, 1 ♂, (andropigio, fig. [2]), LOU-Arthr 70529 (fig. [3]); otro ejemplar ♂, LOU-Arthr 70530; *J. J. Pino, R. Pino & R. Pino-Velasco*. Ambos depositados en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

La distribución general de esta especie no está clara por cuanto es fácil confundirla con *S. salicorniae* (Cf. Huemer *et al.* 2020: 147 [3]), y acaso otras crípticas. Probablemente se comporte como atlanto-mediterránea occidental, si bien se requieren análisis genéticos para determinar correctamente las poblaciones, que, en general, suelen estar aisladas.

1

2

3

4

La razón de la disyunción de sus poblaciones es evidente; como especie halófila sólo habita marismas costeras, estuarios, salinas o saladares litorales (mapa, fig. 4). Desconocemos su planta huésped en Galicia; en otras zonas la larva se alimenta de *Tripolium pannonicum* subsp. *tripolium* (L.) Greuter, *Salicornia* sp., *Suaeda* sp., etc.

En la marisma del Mandeo, con una superficie aproximada de 1.5 Km² (Ibáñez *et al.*, 2009: 23 [4]), habita la cota justo por encima de las poblaciones semihundidas del *Spartinion maritimae* con *Spartina* sp. como elemento director, sobre suelos salinos limosos más evolucionados dando lugar a una comunidad halonitrófila que es lo suficiente estable frente a las mareas para permitir un matorral conspicuo de *Juncus* sp., *Halimione portulacoides*, *Salicornia*, *Suaeda*, (Cf. Espinar, 2009 [2]). Nosotros hemos localizado los ejemplares en la parte externa de la marisma donde la energía de la marea como factor abiótico actúa con mayor fuerza; no obstante, hemos comprobado que la parte distal no es la única que alberga población residente.

El lugar de captura presenta una vegetación halófila termoatlántica ligada al *Salicornion europaeo-ramosissimae* Géhu & Géhu-Franck 1984, con introgresiones en los bordes de *Juncetea* y más allá, de *Phragmites*. Ahí aparecen, abundantes, *Halimione portulacoides* (L.) Aellen, *Sarcocornia* sp., *Suaeda* sp., y, más hacia los extremos, *Cotula coronopifolia* L. *Senecio aquaticus* Hill, incluso *Lychnis flos-cuculi* L. o *Serapias parviflora* Parl.

El andropigio, (fig. [2]), bastante variable, es, no obstante, similar al ilustrado en varias fuentes (por ejemplo, Jansen, 1999: 36, 42, figs. 16, 28 [5]; Park & Park, 2008: 312 [6]; Lepiforum, https://lepiforum.org/wiki/page/Scrobipalpa_salinella). De todas formas, dada la variabilidad observada y el aislamiento de las poblaciones, se requiere barcodear los ejemplares pues, "S. salinella is most probably a complex of several species, some of them hitherto undescribed" (Bidzilya *et al.*, 2022: 38, 39, en particular, la fig. 10 [1]).

Bibliografía

- [1] Bidzilya, Oleksiy; Huemer, Peter & Šumpich, J. 2022. Taxonomy and faunistics of the genus *Scrobipalpa* Janse, 1951 (Lepidoptera, Gelechiidae) in southern Siberia. *Zootaxa*, 5218(1): 1-76. Disponible en <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5218.1.1>.
- [2] Espinar, J. L. 2009. 1310. Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados. In: VV. AA.: *Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España*. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 70 pp. Disponible en <https://www.miteco.gob.es>.
- [3] Huemer, Peter; Karsholt, Ole; Aarvik, Leif; Berggren, Kai; Bidzilya, Oleksiy V.; Junnilainen, Jari; Landry, Jean-François; Mutanen, Marko; Nupponen, Kari; Segerer, Andreas; Šumpich, Jan; Wieser, Christian; Wiesmair, Benjamin; Hebert, Paul. 2020. DNA barcode library for European Gelechiidae (Lepidoptera) suggests greatly underestimated species diversity. *ZooKeys*, volume, 921: 141-157.
- [4] Ibáñez, C.; Caiola, N.; Nebra, A. & Wessels, M. 2009. 1130. Estuarios. In: VV. AA.: *Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España*. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 75 pp. Disponible en <https://www.miteco.gob.es>.
- [5] Jansen, M. G. M. 1999. The genus *Scrobipalpa* in the Netherlands (Lepidoptera: Gelechiidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen*, 9, 29-78.
- [6] Park, Jin-Young & Park, Kyu-Tek. 2008. Rediscovery of *Scrobipalpa salinella* (Zeller) (Lepidoptera, Gelechiidae) Feeding on *Salicornia europaea* Linnaeus in Korea. *Korean Journal of Applied Entomology*, 47(4): 309-313. Disponible en <http://www.entomology2.or.kr/journal/article.php?code=11129>.